

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 22. Вып. 1

Vol. 22. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2026

Таксономические добавления к фауне пауков (Aranei) Прикаспия

© А.В. Пономарёв, В.Ю. Шматко

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ponomarev1952@mail.ru, antijus@gmail.com

Резюме. С Прикаспийской низменности (Казахстан, Атырауская область) описано два новых вида пауков: *Siwa bidashkoi* Ponomarev, **sp. n.** (Araneidae) и *Titanoeca kazakhstanica* Ponomarev, **sp. n.** (Titanocidae). *Siwa bidashkoi* Ponomarev, **sp. n.** близок к средиземноморскому *Siwa dufouri* (Simon, 1874), от которого отличается формой эмболюса (у нового вида эмболюс апикально копьевидный, не изогнутый); более светлой окраской тела и ног и отсутствием на стернуме продольной светлой полосы; наличием на бедре IV вентрально в базальной части 2 крупных шипов (у *S. dufouri* 1 шип); меньшим количеством зубцов на желобках хелицер. *Titanoeca kazakhstanica* Ponomarev, **sp. n.** близок к средиземноморскому *T. flavicoma* L. Koch, 1872, от которого отличается формой отростка голени пальпы самца (в частности, пролатеральная ветвь тибияльного отростка не вытянута в изогнутое острие); строением вульвы (у нового вида копулятивные протоки длиннее и тоньше). Приводятся описания ранее неизвестных самца *Thanatus saraevi* Ponomarev, 2007 (Philodromidae) и самки *Titanoeca turkmenia* Wunderlich, 1995 (Titanocidae).

Ключевые слова: Arachnida, Aranei, новые виды, юг Европейской России, Западный Казахстан.

Taxonomic additions to the fauna of spiders (Aranei) of the Caspian region

© A.V. Ponomarev, V.Yu. Shmatko

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov Street, 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ponomarev1952@mail.ru, antijus@gmail.com

Abstract. Two new spider species, *Siwa bidashkoi* Ponomarev, **sp. n.** (Araneidae) and *Titanoeca kazakhstanica* Ponomarev, **sp. n.** (Titanocidae), are described from the Caspian Lowland (Kazakhstan, Atyrau Region). *Siwa bidashkoi* Ponomarev, **sp. n.** is close to the Mediterranean *S. dufouri* (Simon, 1874), from which it differs in the shape of the embolus, which is in the new species apically spear-shaped, not curved; lighter colouration of the body and legs and the absence of a longitudinal light stripe on the sternum; the presence of two large spines ventrally in the basal part of femur IV (*S. dufouri* has one spine); a smaller number of teeth on the grooves of the chelicerae. *Titanoeca kazakhstanica* Ponomarev, **sp. n.** is close to the Mediterranean *T. flavicoma* L. Koch, 1872, from which it differs in the shape of the male tibial apophysis (in particular, the prolatateral branch of the tibial apophysis is not extended into a curved tip); in the structure of the vulva (in the new species the copulatory ducts are longer and thinner). Descriptions of a previously unknown male *Thanatus saraevi* Ponomarev, 2007 (Philodromidae) and a female *Titanoeca turkmenia* Wunderlich, 1995 (Titanocidae) are given.

Key words: Arachnida, Araneae, new species, south of the European Russia, Western Kazakhstan.

Статья продолжает серию наших публикаций по фауне и таксономии пауков Прикаспийской низменности [Пономарёв, 1978, 1979а, б, 1981, 2021; Пономарёв и др., 2011; Пономарёв, Абдурахманов, 2014; Ponomarev et al., 2018, 2019; Есюнин и др., 2023 и др.]. В результате изучения накопленного коллекционного материала были выявлены 2 новых для науки вида пауков из семейств Araneidae и Titanocidae, описания которых мы приводим ниже. Кроме того, даны краткие описания ранее неизвестных самца *Thanatus saraevi* Ponomarev, 2007 (Philodromidae) и самки *Titanoeca turkmenia* Wunderlich, 1995 (Titanocidae).

Материал и методы

В статье использован материал, собранный в 1974, 1976, 1984, 1986, 1987, 2013 и 2017 годах на территории Калмыкии, Астраханской области, Дагестана (Россия), Атырауской и Мангистауской областей Казахстана. Помимо первого автора статьи (АП) в сборе мате-

риала принимали участие коллеги из Атырау (Казахстан), Махачкалы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга (Россия): Г.М. Абдурахманов (ГА), В.В. Бастаев (ВБ), П.П. Ивлиев (ПИ), Ф.А. Сараев. Фотографии сделаны в Южном научном центре Российской академии наук (Ростов-на-Дону, Россия) с помощью конструкции, изготовленной В.Ю. Шматко из цифрового фотоаппарата Sony Alpha ILCE-6000 и микроскопа МЛ-2. Номенклатура деталей копулятивных органов дана по Леви [Levy, 1986] и Наумовой [Naumova, 2019].

Голотипы и часть паратипов переданы в Зоологический музей Московского государственного университета (ЗММУ, Москва, Россия) и Зоологический институт РАН (ЗИН, Санкт-Петербург, Россия). Часть паратипов и остальной материал хранится в личной коллекции А.В. Пономарёва (КП, станция Раздорская, Ростовская область, Россия).

Сокращения, используемые в тексте: ALE – передние латеральные глаза; AME – передние медиальные глаза; PLE – задние латеральные глаза; PME – задние медиальные глаза; v – вентрально.

Семейство Araneidae
Siwa bidashkoi Ponomarev, sp. n.
(Рис. 1–4)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММУ): Казахстан, Гурьевская (Атырауская) обл., 132 км С с. Исатай, 47.965070°N / 49.765074°E, урочище Айбас, соровый солончак, 21.07.1976 (А.В. Пономарёв).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 4.75 мм; длина карапакса 2.25 мм, ширина 1.9 мм. Карапакс желтый, с неясными серыми радиальными полосками, причем полоски передней пары широкие, образуют V-образную фигуру, ограничивающую головную область (рис. 4). Стернум желтый, с парными серыми пятнами по краю и узкой темно-серой каймой. Передний край желобка хелицер с 2 зубцами, задний – с 2 очень маленькими зубчиками. Брюшко дорсально светлое, с широкой листовидной фигурой, окаймленной черными полосками (рис. 4). Вентрально брюшко с крупной четырехугольной белой фигурой с расположенными на ней крупными темно-серыми пятнами с неровными краями. По краям от паутиных бородавок расположены 2 пары небольших круглых белых пятен. Ноги желтые; голени, колени, предлапки всех ног с коричневыми широкими кольцами; бедра всех ног ретролатерально с редкими коричневыми пятнами. Бедро IV вентрально в базальной части с двумя крупными шипами, отходящими от небольших, но явственных бугорков.

Пальпа крупная (рис. 1–3). Эмболюс короткий, не изогнутый апикально, его копьевидный конец находится в углублении кондуктора и несет небольшой, но отчетливо видимый заостренный боковой отросток, направленный перпендикулярно продольной оси эмболюса (рис. 1). Медиальный апофиз бульбуса с двумя широко расставленными заостренными отростками (рис. 1, 3). Темный склеротизованный дополнительный терминальный апофиз (terminal-accessory arophysis) тонкий, его проксимальная часть закрыта массивным субтерминальным апофизом, а дистальная – тонким перепончатым терминальным апофизом (рис. 1–3). Отросток ножки терминального апофиза (стипес) тонкий, длинный, на конце заостренный, хорошо виден в средней части бульбуса (рис. 1).

Самка неизвестна.

Диагноз. *Siwa bidashkoi* Ponomarev, sp. n. близок к средиземноморскому *S. dufouri* (Simon, 1874), от которого отличается формой эмболюса (у нового вида эмболюс апикально копьевидный, в отличие от *S. dufouri* не изогнутый на конце [Levy, 1986: 1]; более светлой окраской тела и ног и отсутствием на стернуме продольной светлой полосы; наличием на бедре IV вентрально в базальной части 2 крупных шипов (у *S. dufouri* – 1 такой шип [Levy, 1986: 3]); меньшим количеством зубцов на желобках хелицер.

Замечания. *Siwa bidashkoi* Ponomarev, sp. n. – третий известный вид рода *Siwa* Grasshoff, 1970. Обнаружение представителя рода *Siwa* в Северном Прикаспии значительно отодвигает на север границу ареала рода.

Распространение. Только типовое местонахождение.

Этимология. Вид назван в память о зоологе Ф.Г. Бидашко, с которым первый автор проводил в 1976 году совместные исследования в урочище Айбас в Гурьевской (ныне Атырауской) области Казахстана.

Семейство Philodromidae
Thanatus saraevi Ponomarev, 2007
(Рис. 5–8)

Thanatus saraevi Пономарёв, 2007: 7, рис. 11, 12 (♀); Logunov, 2011: 444, figs 7, 8 (♀).

Thanatus fornicatus: Logunov et al., 2011: 237, figs 9–12 (♀, ошибочное определение).

Материал. Казахстан. Мангистауская обл.: 2♂ (ЗММУ), 2♂ (ЗИН), 2♂, 1♀ (КП), 8–12 км Ю Форта-Шевченко, 44.389022°N / 50.250097°E, побережье п-ва Тюб-Караган, 6–17.06.2013 (ГА).

Вид был описан из Атырауской области Казахстана и Западного Туркменистана (пески Чильмамедкум) по самкам [Пономарёв, 2007]. Логунов с соавторами [Logunov et al., 2011] для Пакистана, Западного Казахстана и Узбекистана по самкам ошибочно указали *T. saraevi* как *T. fornicatus* Simon, 1897; в дальнейшем Логунов [Logunov, 2011] исправил ошибку, сравнив изученные им экземпляры с голотипом *T. saraevi*, и привел рисунок эпигины и вульвы голотипа этого вида. Пономарёв и Абдурахманов [2014] отметили находки самцов и самок *T. saraevi* в Мангистауской области Казахстана, однако описание самца не привели. Мы восполняем имеющийся пробел и приводим описание самца *T. saraevi*.

Описание самца. Длина тела 4.3–4.5 мм, длина головогруды 1.9–2.25 мм, ширина 1.95–2.35 мм. Карапакс светло-коричневый, с широкой желтой медиальной полосой. Скаты карапакса с многочисленными мелкими черными пятнами и полосками. Стернум желтый, с многочисленными мелкими коричневыми пятнышками. Тазики ног, пальпы, лабиум, максиллы, хелицеры желтые. Ноги желтые, покрыты многочисленными коричневыми пятнышками. Абдомен дорсально светлый, бело-желтый, в передней половине с коричневым ланцетовидным пятном и двумя коричневыми полосами в задней части, образующими V-образную фигуру. Голень пальпы с широким коротким двуветвистым отростком, вентральная ветвь отростка светлая, чуть больше дорсальной и на конце закругленная; дорсальная ветвь темная, заостренная, на конце не изогнутая (рис. 5, 6). Эмболюс относительно короткий, у основания широкий. Голень пальпы короткая, длина ее в 1.3 раза больше ширины.

Замечания. Самцы с полуострова Тюб-Караган, несомненно, принадлежат к виду *T. saraevi*. Они были пойманы вместе с самками, у которых строение эпигины и вульвы (рис. 7, 8) полностью соответствует таковому у голотипа [Logunov, 2011: figs 7, 8]. *Thanatus saraevi* очень схож с распространенным в Израиле, на Синайском полуострове, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Южном Пакистане *T. fornicatus* Simon, 1897 [Logunov, 2011]. Основные отличия самцов этих видов заключаются в следующем: у *T. saraevi* голень пальпы относительно короткая, с одним широким раздвоенным тиббиальным апофизом (рис. 5, 6); у *T. fornicatus* голень пальпы относительно длинная, с двумя тиббиальными апофизами [Levi, 1991: figs 11, 12; Logunov, 2011: figs 4, 5]. Кроме того, имеются отличия в форме изгиба семенного протока и в размерах, самцы *T. saraevi* явно крупнее. Отличия самок этих двух видов показаны Логуновым [Logunov, 2011].

Распространение. Западный Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Пакистан (Каракорум) [Пономарёв, 2007; Logunov, 2011].

Семейство Titanocidae
Titanoeca kazakhstanica Ponomarev, sp. n.
(Рис. 9–11)

Материал. Голотип, ♂ (ЗММУ): Казахстан, Гурьевская (Атырауская) обл., 50 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.100341°N / 51.626603°E, левобережье р. Урал, плакор с полянью *Lerxa Artemisia lercheana* и

Рис. 1–8. *Siwa bidashkoi* Ponomarev, sp. n. и *Thanatus saraevi*, внешний вид и детали строения.
 1–4 – *Siwa bidashkoi* Ponomarev, sp. n., самец, голотип; 5–8 – *Thanatus saraevi*, самец. 1–3, 5–6 – палпы самца; 4 – габитус; 7–8 – вульва. 1 – пролатерально; 2, 5 – ретролатерально; 3, 6–7 – вентрально; 4, 8 – дорсально. Масштабные линейки: 1–3, 5–8 – 0.25 мм; 4 – 1 мм.
 Figs 1–8. *Siwa bidashkoi* Ponomarev, sp. n. and *Thanatus saraevi*, habitus and details of structure.
 1–4 – *Siwa bidashkoi* Ponomarev sp. n., male, holotype; 5–8 – *Thanatus saraevi*, male. 1–3, 5–6 – male palp; 4 – habitus; 7–8 – vulva. 1 – prolateral view; 2, 5 – retrolateral view; 3, 6–7 – ventral view; 4, 8 – dorsal view. Scale bars: 1–3, 5–8 – 0.25 mm; 4 – 1 mm.

Рис. 9–20. Виды рода *Titanoeca* Thorell, 1869, детали строения.

9–11 – *T. kazakhstanica* Ponomarev, sp. n.; 12–17 – *T. turkmenia*; 18–20 – *T. veteranica*. 9–10, 17, 20 – пальпа самца; 12 – необработанная эпигина; 11, 13–14 – препарированная эпигина; 15–16, 18–19 – вульва. 9, 17, 20 – пролатерально; 10 – ретролатерально; 11–13, 15, 18 – вентрально; 14, 16, 19 – дорсально. Масштабные линейки 0.25 мм.

Figs 9–20. Species of the genus *Titanoeca* Thorell, 1869, details of structure.

9–11 – *T. kazakhstanica* Ponomarev, sp. n.; 12–17 – *T. turkmenia*; 18–20 – *T. veteranica*. 9–10, 17, 20 – male palp; 12 – intact epigyne; 11, 13–14 – prepared epigyne; 15–16, 18–19 – vulva. 9, 17, 20 – prolateral view; 10 – retrolateral view; 11–13, 15, 18 – ventral view; 14, 16, 19 – dorsal view. Scale bars 0.25 mm.

редким итсегеком *Anabasis aphylla*, 5.06.1987 (А.В. Пономарёв). Паратипы: 1♂ (ЗИН), собран вместе с голотипом; 1♀ (ЗММУ), Казахстан, Атырауская обл., 20 км ЮВ пос. Индерборский, 48.404737°N / 51.953206°E, берег оз. Индер, полынй Лерха, биюргуи, 23.05.1984 (А.В. Пономарёв); 1♀ (КП), Казахстан, Атырауская обл., 23 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.360098°N / 51.607958°E, левобережье р. Урал, надпойменная терраса, 14.05.1986 (А.В. Пономарёв); 1♀ (ЗИН), Казахстан, Атырауская обл., 7 км Ю пос. Индерборский, 48.477568°N / 51.722644°E, полынник на плакоре, 20.05.1986 (А.В. Пономарёв); 1♂ (ЗММУ), 1♂ (ЗИН), Казахстан, Атырауская обл., 11 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.443409°N / 51.659992°E, левобережье р. Урал, плакор с полынью Лерха, типчаком (*Festuca* sp.), биюргуином *Anabasis salsa*, 14.05.1987 (А.В. Пономарёв); 1♂ (КП), Казахстан, Атырауская обл., 80 км СВ пос. Кульсары, 47.415168°N / 54.859481°E, русло р. Кайнар, 5.06.1987 (Ф.А. Сараев).

Описание. Самец (голотип). Длина тела 3.65 мм; длина карапакса 1.7 мм, ширина 1.3 мм. Карапакс коричневый, с неясными серыми радиальными полосками и слабо выраженной серой каймой. Медиальная бороздка головогруди едва заметна. Стерnum, хелицеры, лабиум и максиллы серо-коричневые. Тазики и бедра ног светло-коричневые, остальные членики ног желтые. Передний край желобка хелицер с 1 маленьким зубчиком; задний край желобка без зубцов. Хелицеры ретролатерально с мелкими шипиками. Размеры глаз (мм): АМЕ 0.075, АЛЕ 0.075, РМЕ 0.06, РЛЕ 0.1. Вооружение ног: предлапка I – 18v; голень I – 8v; предлапка II – 13v; голень II – 6v; пред-

лапка III – 4v; голень III – 2v; предлапка IV – 6v; голень IV – 2v; остальные членики ног без шипов. Брюшко дорсально серое, без белых пятен. Голень пальпы пролатерально с отростком, пролатеральная ветвь которого равномерно изогнутая и на конце закругленная (рис. 9), с небольшим апикальным зубчиком (рис. 10); дорсальная ветвь тибияльного отростка ложковидная, на конце заостренная. Эмболус тонкий и длинный. Бедро пальпы короче цимбиума.

Самка. Длина тела 3.8–4 мм; длина головогруди 1.55–1.75 мм, ширина 1–1.2 мм. Окраска тела как у самца. Размеры глаз (мм): АМЕ 0.075, АЛЕ 0.075, РМЕ 0.06, РЛЕ 0.1. Эпигина с круглыми вводными отверстиями, задний край которых склеротизован. Вульва (рис. 11) с крупными округлыми рецептакулами, расстояние между которыми в 1.6 раза больше их диаметра. Копулятивные протоки длинные и тонкие, почти параллельные друг другу, в задней части сильно изогнутые.

Диагноз. *Titanoeca kazakhstanica* Ponomarev, sp. n. относится, согласно Наумовой [Naumova, 2019], к группе видов *quadriguttata* и наиболее близок к средиземноморскому *T. flavicoma* L. Koch, 1872; самцы нового вида отличаются от *T. flavicoma* формой отростка голени пальпы, в частности массивной пролатеральной

ветвью тиббиального отростка, которая не вытянута в изогнутое острие; самки – строением вульвы (у нового вида копулятивные протоки длиннее и тоньше).

Распространение. Северный и Северо-Восточный Прикаспий.

Этимология. Вид назван по месту находки – в Казахстане.

Titanoeca turkmenia Wunderlich, 1995

(Рис. 12–17)

Titanoeca turkmenia Wunderlich, 1995: 735, figs 7–10 (♂); Naumova, 2019: 426, fig. 10 (♂).

Материал. Россия. Калмыкия: 5♂, 13♀ (КП), Черноземельский р-н, окр. пос. Рыбачий, 44.991533°N / 45.852567°E, 05–06.1974 (АП); Астраханская обл.: 1♀ (КП), кордон Дамчикского участка Астраханского заповедника, 45.787175°N / 47.887201°E, солончак с *Bassia sedoides* и *Tamarix* sp., 26.06–3.07.2017 (ВБ); 1♂ (КП), там же, засоленный сухой луг с верблюжьей колючкой *Alhagi pseudalhagi* и тамариксом (*Tamarix* sp.), 27.06–3.07.2017 (ВБ); 1♂ (КП), там же, засоленный луг с тамариксом, 26.06–3.07.2017 (ВБ).

Казахстан. Атырауская обл.: 1♂ (КП), 20 км ЮВВ пос. Индерборский, 48.476020°N / 52.003191°E, склон Индерской возвышенности с польнейю Лерха и биоргуном, 15.05.1984 (АП); 1♂, 1♀ (КП), 30 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.285269°N / 51.546872°E, левобережная пойма р. Урал, ивовое редколесье, 11.05.1986 (АП); 1♂ (КП), 12 км ЮЗ пос. Индерборский, 48.474559°N / 51.606913°E, левобережная пойма р. Урал, бугристые пески с тамариксом, 12.05.1986 (АП); 1♂ (ЗИН), 25 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.322780°N / 51.596505°E, надпойменная терраса на левобережье р. Урал с редким тамариксом, 18.05.1986 (АП); 1♂ (КП), 59 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.078479°N / 51.663487°E, высокий левый берег р. Урал с редким тамариксом, 23.05.1986 (АП); 1♂ (ЗММУ), 12 км ЮЗ пос. Индерборский, 48.474559°N / 51.606913°E, надпойменная терраса на левобережье р. Урал, участок с польнейю, образовавшийся в результате перевыпаса, 15.05.1987 (АП); 1♂ (ЗММУ), 56 км ЮЮЗ пос. Индерборский, 48.100341°N / 51.626603°E, полынник на плакоре, 5.06.1987 (АП); 1♂ (ЗИН), 36 км С пос. Махамбет, высокий левый берег р. Урал, 48.006061°N / 51.631016°E, редкий тамарикс, 23.05.1986 (АП); 2♀ (КП), 33 км ССВ с. Махамбет, 47.986564°N / 51.649452°E, надпойменная терраса левобережья р. Урал с польнейю Лерха и солянками, 26.05.1986 (АП); 1♂, 1♀ (КП), 28 км ССВ с. Махамбет, 47.960744°N / 51.679665°E, левобережная пойма р. Урал, залитая лощина, на растении, 28.05.1986 (АП); 1♂ (ЗИН), там же, склон залитой лощины с молочаем (*Euphorbia* sp.), лебедой (*Atriplex* sp.), 8.06.1987 (АП); 1♀ (ЗММУ), 1 км В с. Махамбет, 47.666606°N / 51.611478°E, песчаный берег канала с дурнишником *Xanthium strumarium*, 13.06.1986 (АП); 3♀ (КП), 11 км ЮВ с. Махамбет, 47.573029°N / 51.667527°E, высокий левый берег р. Урал с редким тамариксом, 20.06.1986 (АП); 2♂ (КП), там же, 12.06.1987 (АП); 1♀ (ЗИН), 13 км ЮЮВ с. Махамбет, 47.554584°N / 51.674747°E, левобережная пойма р. Урал, склон залитой лощины с разнотравьем, 25.06.1987 (АП); 1♂, 2♀ (КП), 8 км В с. Махамбет, 47.666506°N / 51.689357°E, плакор с польнейю Лерха и солянками, 26.06.1987 (АП).

Сравнительный материал. *Titanoeca veteranica* O. Herman, 1879: 8♂, 2♀ (КП), Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, х. Колузаево, 47.15°N / 39.533333°E, дельта р. Дон, 10–15.06.2015 (ПИ).

Указания для Прикаспия. *Titanoeca veteranica*: Пономарёв, Миноранский, 1981: 199 (пос. Рыбачий, Калмыкия, Россия) (ошибочное определение); Миноранский, Пономарёв, 1984: 92 (пос. Рыбачий, Калмыкия, Россия) (ошибочное определение).

Titanoeca turkmenica (sic): Пономарёв, Цветков, 2004: 102 (Индерская возвышенность, Атырауская обл., Казахстан).

Titanoeca turkmenia: Пономарёв и др., 2011: 141 (Брянская Коса, о. Нордовый, Дагестан, Россия); Абдурахманов и др., 2012: 125 (Южно-Сухокумск, Дагестан, Россия); Ponomarev et al., 2018: 255 (Астраханский заповедник, Астраханская обл., Россия); Ponomarev et al., 2019: 331 (с. Бабаюрт, с. Алмало, Дагестан, Россия); Пономарёв, 2021: 138 (пос. Чолун-Хамур, Калмыкия, Рос-

сия); Есюнин и др., 2023: приложение, стр. 9 (с. Шабдаржал, Западно-Казахстанская обл., Казахстан).

Описание самки. Длина тела 5.1–5.6 мм; длина карапакса 2.15–2.5 мм, ширина 1.3–1.65 мм. Окраска карапакса, ног, хелицер, лабиума и максилл коричневая. Брюшко серое. Эпигина (рис. 12–14) очень слабо склеротизована, задний край эпигины без выемки. Ямка эпигины широкая, в 3.5 раза больше ее высоты (рис. 13). Рецептакулы и копулятивные протоки овальные (рис. 15, 16).

Замечания. Вид был описан по самцам из Ирана и Туркменистана [Wunderlich, 1995], отмечен на Балканах [Naumova, 2019], однако до сих пор самка *T. turkmenia* не была описана. *Titanoeca turkmenia* очень близок к восточноевропейско-центральноазиатскому *T. veteranica*, от которого отличается деталями в строении пальпы самца, в частности формой пролатерального тиббиального апофиза (prolateral tibial apophysis) и значительно более длинным промежуточным тиббиальным апофизом (intermediate tibial apophysis) (рис. 17, 20), отсутствием выемки на заднем крае эпигины, расположением рецептакул и копулятивных протоков (рис. 12–16, 18, 19). Кроме того, ареал *T. turkmenia* на юго-востоке Русской равнины ограничен аридными районами (полупустынной и пустынной зонами Прикаспия), тогда как *T. veteranica* обычен в степной зоне, а на аридные территории не проникает. Другой очень близкий к *T. turkmenia* вид, *T. hispanica* Wunderlich, 1995, известен из Испании и Франции [Wunderlich, 1995]. Самцы этих видов очень схожи, но у *T. turkmenia* промежуточный хлыстообразный отросток голени пальпы несколько длиннее, а вентральная ветвь пролатерального отростка голени пальпы длиннее и тоньше (рис. 17, [Wunderlich, 1995: figs 1, 2]). У самок *T. hispanica*, как и у самок *T. veteranica*, задний край эпигины с выемкой, тогда как у *T. turkmenia* такая выемка отсутствует.

Распространение. Балканы, Казахстан, Туркменистан, Иран [World Spider Catalog, 2025], Прикаспий.

Благодарности

Авторы признательны всем коллегам, участвовавшим в сборе материала. За ценные замечания и пожелания авторы благодарны анонимным рецензентам.

Работа выполнена в рамках реализации госзадания ЮНЦ РАН, № гр. проекта 125011200139-7.

Литература

- Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: Изд-во ДГПУ. 220 с.
- Есюнин С.А., Пономарёв А.В., Кабдрахимов А.А. 2023. Фауна пауков (Aranei) Западно-Казахстанской области. Новые находки с таксономическими замечаниями. *Евразийский энтомологический журнал*. 22(6): 317–325, приложение 4–9. DOI: 10.15298/euroasentj.22.06.07
- Миноранский В.А., Пономарёв А.В. 1984. Материалы по фауне пауков Калмыкии. В кн.: Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермский университет: 82–92
- Пономарёв А.В. 1978. Интересный для фауны СССР род пауков (*Yllemus* Simon, Salticidae, Aranei) с описанием нового для науки вида. *Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Естественные науки*. 3: 96–98.
- Пономарёв А.В. 1979а. Новые виды пауков семейства Gnaphosidae из Северного Прикаспия. *Зоологический журнал*. 58(6): 921–923.

- Пономарёв А.В. 1979б. Описание нового вида паука рода *Pardosa* (Aranei, Lycosidae). *Зоологический журнал*. 58(10): 1589–1590.
- Пономарёв А.В. 1981. К фауне и экологии пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) полупустынной зоны европейской части СССР. *В кн.: Фауна и экология насекомых*. Пермь: Изд-во Пермского университета: 54–68.
- Пономарёв А.В. 2007. Новые виды пауков (Aranei) с юго-востока Европы. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 3(1): 3–7. DOI: 10.23885/1814-3326-2007-3-1-3-7
- Пономарёв А.В. 2021. Обзор фауны пауков (Aranei) Калмыкии. *Полевой журнал биолога*. 3(2): 115–145. DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-2-115-145
- Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014. Пауки (Aranei) побережья и островов северной части Каспия. *Юг России: экология, развитие*. 1: 76–121. DOI: 10.18470/1992-1098-2014-1-76-121
- Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М., Алиева С.В., Двадненко К.В. 2011. Пауки (Arachnida: Aranei) приморских и островных территорий Северного Дагестана. *Юг России: экология, развитие*. 4: 126–143. DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143
- Пономарёв А.В., Миноранский В.А. 1981. О пауках (Aranei) из нор малого суслика *Citellus pygmaeus* Pall. полупустынной зоны европейской части СССР. *Энтомологическое обозрение*. 60(1): 196–200.
- Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004. К фауне пауков (Aranei) Индёрской возвышенности и ее окрестностей. *В кн.: Проблемы сохранения и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов: Материалы 2 Международной заочной научной конференции* (Элиста, 31 мая 2004 г.): Элиста: Изд-во КалМГУ: 100–102.
- Levy G. 1986. Spiders of the genera *Siwa*, *Larinia*, *Lipocrea* and *Drexelia* (Araneae: Araneidae) from Israel. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 7(1): 1–10.
- Levy G. 1991. On some new and uncommon spiders from Israel (Araneae). *Bulletin of the British Arachnological Society*. 8(7): 227–232.
- Logunov D.V. 2011. Notes on the Philodromidae (Araneae) of the United Arab Emirates. *Труды Зоологического института Российской академии наук*. 315(4): 441–451. DOI: 10.31610/trudyzin/2011.315.4.441
- Logunov D.V., Ballarin F., Marusik Y.M. 2011. New faunistic records of the jumping and crab spiders of Karakoram, Pakistan (Aranei: Philodromidae, Salticidae and Thomisidae). *Arthropoda Selecta*. 20(3): 233–240. DOI: 10.15298/arthscl.20.3.06
- Naumova M. 2019. Description of *Titanoeca deltshevi* sp. n. from Bulgaria with faunistic notes on related species in the Balkans (Araneae, Titanoecidae). *Zootaxa*. 4688(3): 420–430. DOI: 10.11646/zootaxa.4688.3.8
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthscl.27.3.09
- World Spider Catalog. Version 26. 2025. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения 10.10.2025). DOI: 10.24436/2
- Wunderlich J. 1995. Revision der *Titanoeca tristis*-Gruppe, mit zwei Neubeschreibungen aus der westlichen Paläarktis (Arachnida: Araneae: Titanoecidae). *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 731–738.

Поступила / Received: 2.11.2025

Принята / Accepted: 15.12.2025

Опубликована онлайн / Published online: 31.03.2026

References

- Abdurakhmanov G.M., Ponomarev A.V., Alieva S.V. 2012. Pauki (Arachnida: Aranei) Respubliki Dagestan: vidovoy sostav, rasprostranenie [Spiders (Arachnida: Aranei) of the Republic of Dagestan: species composition, distribution]. Makhachkala: Dagestan State Pedagogical University: 220 p. (in Russian).
- Esyunin S.L., Ponomarev A.V., Kabdrakhimov A.A. 2023. The spider fauna (Aranei) of Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast of Kazakhstan. New records and taxonomic remarks. *Euroasian Entomological Journal*. 22(6): 317–325, Appendix 4–9 (in Russian). DOI: 10.15298/euroasentj.22.06.07
- Levy G. 1986. Spiders of the genera *Siwa*, *Larinia*, *Lipocrea* and *Drexelia* (Araneae: Araneidae) from Israel. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 7(1): 1–10.
- Levy G. 1991. On some new and uncommon spiders from Israel (Araneae). *Bulletin of the British Arachnological Society*. 8(7): 227–232.
- Logunov D.V. 2011. Notes on the Philodromidae (Araneae) of the United Arab Emirates. *Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences*. 315: 441–451.
- Logunov D.V., Ballarin F., Marusik Y.M. 2011. New faunistic records of the jumping and crab spiders of Karakoram, Pakistan (Aranei: Philodromidae, Salticidae and Thomisidae). *Arthropoda Selecta*. 20(3): 233–240. DOI: 10.15298/arthscl.20.3.06
- Minoranskiy V.A., Ponomarev A.V. 1984. Materials on the spider fauna of Kalmykia. In: Fauna i ekologiya paukoobraznykh [Fauna and ecology of Arachnids]. Perm: Perm University: 82–92 (in Russian).
- Naumova M. 2019. Description of *Titanoeca deltshevi* sp. n. from Bulgaria with faunistic notes on related species in the Balkans (Araneae, Titanoecidae). *Zootaxa*. 4688(3): 420–430. DOI: 10.11646/zootaxa.468.3.8
- Ponomarev A.V. 1978. A genus of spiders of interest to the fauna of the USSR (*Yllenus* Simon, Salticidae, Aranei) with a description of a new species. *Izvestiya Severo-Kavkazskogo nauchnogo tsentra vysshey shkoly. Estestvennyye nauki*. 3: 96–98 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 1979a. New species of spiders of the family Gnaphosidae from the North Caspian region. *Zoologicheskii zhurnal*. 58(6): 921–923 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 1979b. Description of a new species of the genus *Pardosa* (Aranei, Lycosidae). *Zoologicheskii zhurnal*. 58(10): 1589–1590. (in Russian).
- Ponomarev A.V. 1981. To the fauna and ecology of spiders of the family Gnaphosidae (Aranei) of the semidesert zone of the European part of the USSR. In: Fauna i ekologiya nasekomykh [Fauna and ecology of insects]. Perm: Perm University: 54–68 (in Russian).
- Ponomarev A.V. 2007. New spiders (Aranei) from the south-east of Europe. *Caucasian Entomological Bulletin*. 3(1): 3–7 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2007-3-1-3-7
- Ponomarev A.V. 2021. Review of the spider fauna (Aranei) of Kalmykia. *Field Biologist Journal*. 3(2): 115–145 (in Russian). DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-2-115-145
- Ponomarev A.V., Abdurakhmanov G.M. 2014. Spiders (Aranei) of North Caspian coast and islands. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 1: 76–121 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2014-1-76-121
- Ponomarev A.V., Minoranskiy V.A. 1981. On the spiders (Aranei) from the holes of *Citellus pygmaeus* Pall. in the semidesert zone of the European part of the USSR. *Entomologicheskoe obozrenie*. 60(1): 196–200 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Tsvetkov A.S. 2004. To the fauna of spiders (Aranei) of the Inder Upland and its environs. In: Problemy sokhraneniya i ratsional'nogo ispol'zovaniya bioraznootobraziya Prikaspiya i sopredel'nykh regionov: Materialy 2 Mezhdunarodnoy zaochnoy nauchnoy konferentsii [Problems of conservation and rational use of biodiversity of the Caspian and adjacent regions: Materials of the 2nd International Correspondence Scientific Conference (Elista, Russia, 31 May 2004)]. Elista: Kalmyk State University: 100–102 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Abdurakhmanov G.M., Alieva S.V., Dvadenko K.V. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of seaside and island territories of northern Dagestan. *Yug Rossii: ekologiya, razvitie*. 4: 126–143 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2011-4-126-143
- Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia. *Arthropoda Selecta*. 28(2): 309–334. DOI: 10.15298/arthscl.28.2.14
- Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(3): 244–256. DOI: 10.15298/arthscl.27.3.09
- World Spider Catalog. Version 26. 2025. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 10 October 2025). DOI: 10.24436/2
- Wunderlich J. 1995. Revision der *Titanoeca tristis*-Gruppe, mit zwei Neubeschreibungen aus der westlichen Palaäktis (Arachnida: Araneae: Titanoecidae). *Beiträge zur Araneologie*. 1994. 4: 731–738.